

LA METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA A LA PARASITOLOGÍA COMO UN APORTE EPISTEMOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Guillermo Denegri y Jacques Cabaret***

RESUMEN

Este trabajo presenta una propuesta para la investigación y la enseñanza de la parasitología. La Metodología de los Programas de Investigación Científica (MPIC) está basada en la metodología de Imre Lakatos. El “núcleo tenaz” del programa en parasitología (especialmente referido a los endoparásitos) es “*las características de comportamiento alimenticio de los hospedadores (intermediarios y/o definitivos) explica y predice la fauna de endoparásitos que ellos albergan*“. Las hipótesis auxiliares del cinturón protector son: i) hipótesis de los ciclos biológicos y ii) hipótesis del desarrollo de comunidades de parásitos. Las pre-condiciones iniciales (físicas) necesarias para el establecimiento de la relación parásito-hospedador son: a) existencia del parásito potencial, b) existencia del hospedador potencial y c) existencia del biotopo potencial. Se discute el papel de las anomalías y se sugieren modificaciones al tratamiento hecho por Lakatos. Creemos que las anomalías no deben archivarse y acumularse hasta que la comunidad científica comience a dudar y cuestionar el núcleo tenaz. Es mejor que el científico resuelva cada anomalía a medida que se le van presentando, pudiendo resultar en el futuro en caminos insospechables para el trabajo teórico y empírico, y de esta manera aumentar el poder predictivo y explicativo del programa. En definitiva esto estará aumentando el “contenido experimental” del programa.

Palabras clave: propuesta teórico-metodológica, parasitología, Programa de Investigación Científica, investigación experimental

THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAMMES APPLIED TO PARASITOLOGY AS AN EPISTEMOLOGICAL SUPPORT FOR EXPERIMENTAL RESEARCH

This paper presents a theoretical methodological proposal for research and teaching in parasitology. The Methodology of Scientific Research Program, (MSRP),

*Departamento de Biología. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250. (7600) Mar del Plata. Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina. E-mail: gdenegri@mdp.edu.ar

**INRA. PAP. 37380 Nouzilly. Francia

presented here is based on I. Lakatos' methodology. The "hard core" in parasitology (especially with regard to endoparasites) is: *the characteristics of the trophic behavior of hosts (intermediate and/or definitive) explain and forecast the parasitic fauna which they harbour*. The following hypotheses form the hard core's safety belt of the auxiliary hypotheses: 1. the hypothesis of the biological cycles; 2. the hypothesis of parasite community development. The necessary initial physical pre-conditions for the establishment of a host-parasite relation are: a.- the existence of a potential parasite; b- the existence of a potential host, and c - the existence of a potential biotope. The role of anomalies in the development of any MSRP is discussed and a modification of Lakatos' treatment is suggested. We believe that anomalies should not be set aside until they accumulate to the point where the scientific community begins to doubt their basic hard core. It is better for the scientist to resolve each controversial event as soon as it emerges since these events, may, in the future, give rise to unsuspected paths of theoretical and empirical work, or even improve and widen the predictive and explicative power of the MSRP itself. This, in brief, would deepen the "experimental content" of the program.

Key Words: theoretical methodological proposal/ parasitology/ Scientific Research Program,/experimental research

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es mostrar el funcionamiento y aplicación concreta de una metodología surgida en la filosofía de la ciencia y demostrar como puede ayudar al científico experimental en su trabajo diario en el laboratorio.

Los primeros pasos dados por Denegri (1991) continuaron con posteriores contribuciones (Denegri, 1993, 1996, 1997a, 1997b, 2001) que permitieron clarificar y mejorar el manejo de la Metodología de los Programas de Investigación Científica (en adelante MPIC). La inquietud epistemológica en parasitología surge a partir de los trabajos del parasitólogo Rex Allen (1973) que investigando sobre el ciclo biológico de un cestode de rumiantes domésticos (*Thysanosoma actinioides*) propone una hipótesis ad-hoc (*ad-hoc 2* en terminología de Lakatos (1978): es aquella hipótesis que tiene exceso de contenido empírico pero ninguna parte del mismo está corroborado) para resolver el controvertido ciclo.

La propuesta de esta hipótesis ad-hoc es el disparador inicial para incursionar más firmemente en el terreno epistemológico y comenzar a indagar sobre la existencia de un criterio claro, preciso y coherente que permita a los parasitólogos poder predecir y explicar el fenómeno del parasitismo.

Creemos que la propuesta de I. Lakatos conocida como MPIC es un arma interesante y sugerente para el trabajo experimental en parasitología y puede ser usada para definir una propuesta teórica en la especialidad.

LA METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN IMRE LAKATOS

Expondremos someramente la propuesta metodológica de Lakatos tal como la propone en sus escritos más conocidos y divulgados (entre otros Lakatos, 1978).

Un programa de investigación científica puede ser definido por una sucesión de teorías e hipótesis y se compone de tres partes, fundamentalmente: i) un núcleo tenaz: ii) la heurística negativa y iii) la heurística positiva

Convencionalmente el núcleo tenaz es irrefutable por decisión de la comunidad científica y para que no se lo toque los científicos que adscriben al mismo crean una serie de hipótesis auxiliares que conforman el cinturón protector.

La heurística negativa prohíbe que el *modus tollens* sea aplicado al núcleo tenaz. Las refutaciones deben ser resueltas en el cinturón protector de hipótesis auxiliares y la metodología permite crear, suprimir y/o modificar hipótesis que articuladas lógicamente con el núcleo tenaz le permitan al programa ser fructífero en la predicción de nuevos hechos.

La heurística positiva sugiere cómo cambiar y desarrollar las versiones refutables del programa y que modificaciones hacerle al cinturón protector.

Lakatos define dos tipos de programa:

- i) progresivo: cuando su desarrollo teórico se anticipa a su desarrollo empírico, es decir que la teoría conduce al descubrimiento de nuevos hechos, sobre todo de aquellos hechos hasta el momento desconocidos.
- ii) regresivo (estancado o degenerado): cuando su desarrollo teórico va detrás de su desarrollo empírico y por lo tanto necesita de explicaciones *post-hoc*.

Denegri (1996) detalla los puntos más importantes de la MPIC y discute trabajos de investigadores que rescatan los aportes sobresalientes de la metodología lakatosiana, entre otros Worrall, 1982, Musgrave, 1982 y Urbach, 1982.

Uno de los aspectos más controvertidos y discutidos de la propuesta de Lakatos es el tratamiento de las anomalías. Desde lo metodológico y conceptual Denegri (2001) considera que el manejo de las anomalías es erróneo y propone, a diferencia de Lakatos, que los casos refutatorios del programa no sólo se expliciten sino que sean tratados y resueltos a medida que se van presentando. ¿Por que esperar a acumular anomalías descuidando el núcleo tenaz, a la espera (quizás ilusoria) que los casos refutatorios se conviertan con el tiempo en casos confirmatorios? El ir tratando cada anomalía a medida que se va presentado no solo permite reforzar el programa sino que abre una serie de caminos alternativos que pueden enriquecer el contenido experimental y teórico del mismo.

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN PARASITOLOGÍA

Se define el “núcleo tenaz” en parasitología apelando a las interacciones tróficas, en especial el comportamiento alimenticio de los hospedadores, en una proposición que dice: “las características alimenticias de los hospedadores (intermediarios y/o definitivos) explica y predice la fauna de endoparásitos que ellos albergan” (Denegri, 1996, 2001).

Este núcleo tenaz es irrefutable por decisión comunitaria de los endoparasitólogos. A tal efecto se deben explicitar las hipótesis auxiliares del cinturón protector, hacia donde dirigir las contrastaciones.

Las hipótesis del cinturón protector están estructuradas en base al conocimiento de los ciclos biológicos y a los modelos del desarrollo de comunidades de parásitos.

Hasta el momento las dos hipótesis propuestas son suficientes (lógicamente) para articularlas con el enunciado del núcleo tenaz. No obstante y tal como lo propone Lakatos, en algún momento del desarrollo de la disciplina pueden ser modificadas, suprimidas o superadas por nuevas hipótesis. Las dos hipótesis propuestas con sus enunciados son:

A) Hipótesis de los ciclos biológicos

Tomamos como base el trabajo de Boskov (1986) que propone una serie de enunciado de tipo legaliforme con soporte empírico de cientos de trabajos en ciclos biológicos de endoparásitos:

1. todos los trematodos, cestodos y acantocéfalos son parásitos, mientras que algunos nematodos son parásitos (de plantas y animales) y otros de vida libre.

2. los trematodos, cestodos y acantocéfalos son parásitos de animales, mientras que algunos nematodos son parásitos de plantas y otros de plantas y animales.

3. todos los acantocéfalos adultos son parásitos de vertebrados, la mayoría de los trematodos y cestodos parasitan a vertebrados, mientras que comparativamente, un gran número de especies de nematodos parasitan a invertebrados.

4. algunos nematodos parasitan a invertebrados en estado larval con una generación adulta de vida libre. No se observa en trematodos, cestodos y acantocéfalos.

5. la alternancia de generaciones ocurre en los ciclos biológicos de todos los trematodos, algunos cestodos y nematodos parásitos de animales y no se observa en ningún acantocéfalo.

6. la progénesis solo se da en algunos trematodos y cestodos, pero no en acantocéfalos y nematodos.

7. el desarrollo de ciclos biológicos secundarios son propios de algunos trematodos, cestodos y nematodos que parasitan a vertebrados. No se observa en acantocéfalos

8. el número de hospedadores obligatorios en el desarrollo de los ciclos biológicos es el siguiente:

- a) trematodes: de 2 a 4. (*Fasciola hepática* - 2
Strigea falconispallumbi - 4)
- b) cestodes: de 2 a 3 (*Moniezia expansa* - 2
Diphyllobothrium latum - 3)
- c) acantocéfalos: siempre 2
- d) nematodes que parasitan a vertebrados: de 1 a 3.
(*Haemonchus contortus*-1
Contracaecum spiculigerum-3)

9. el número de hospedadores obligatorios en los ciclos biológicos secundarios son:

- a) trematodes: de 1 a 3. (*Paralepoderma progenetica* - 1
Alaria alata - 3)
- b) cestodes: de 1 a 2 (*Archigetes sieboldi* - 1
Caryophyllaeus fimbriatus - 2)
- c) nematodes parasitos de vertebrados: de 1 a 2
(*Trichinella spiralis* - 1
Dioctophyma renale - 2)

10. la evolución secundaria de los ciclos biológicos de trematodes, cestodes y algunos nematodes que parasitan a vertebrados se realiza de la siguiente manera:

en trematodes *por*:

- i) desaparición de sólo algún estado o fase del ciclo biológico inicial (*Opistorchis fealineus*).
- ii) desaparición del segundo y tercer hospedador intermediario o del hospedador definitivo del ciclo biológico inicial. Este proceso está acompañado en helmintos por la aparición de ciertos estados o fases del ciclo: a) aparición de larvas progenéticas en un ciclo secundariamente simplificado (*Paralepoderma brumpi*); b) aparición de un hospedador polivalente en el ciclo secundariamente simplificado (*Alaria alata*); c) combinación de 1 y 2 (*Paralepoderma progenética*).

en cestodes *por*:

- i) desaparición de sólo algunos estados o fases del ciclo biológico inicial (*Hymenolepis nana* en el caso de autosuperinfección).
- ii) desaparición de algún hospedador intermediario o definitivo en el ciclo biológico inicial. Es un proceso que puede estar acompañado por la aparición de ciertos estados o fases del ciclo: 1- aparición de larvas progenéticas en el ciclo secundariamente simplificado (*Archigetes sieboldi*); 2- aparición de un hospedador obligatorio polivalente en el ciclo secundariamente simplificado (*Hymenolepis nana* en el ciclo alternativo sin la participación de un hospedador intermediario).

en nematodos parásitos de vertebrados por:

- i) desaparición de algún hospedador intermediario en el ciclo biológico inicial, por procesos que pueden estar acompañados por alguna fase del ciclo y por la aparición de un hospedador obligatorio polivalente en el ciclo simplificado secundariamente (*Trichocephalus muris* y *Trichinella spiralis*).

B) Hipótesis del desarrollo de comunidades de parásitos

Los cuatro modelos del desarrollo de comunidades (Holmes & Price, 1985; Price, 1987) que forman parte de esta hipótesis del cinturón protector son:

1) Modelo no asintótico: sugerido por Southwood (1961): propone una continua acumulación lineal de especies en el tiempo, sin una evidente saturación de la comunidad.

2) Modelo de equilibrio asintótico: basado en la teoría de la biogeografía de islas de MacArthur y Wilson (1967). Predice que las comunidades están en equilibrio por un balance entre colonización y extinción, ésta última impulsada por eventos estocásticos y fuerzas bióticas tales como la competencia y enemigos naturales.

3) Modelo de equilibrio no asintótico: es una alternativa a 2) donde la comunidad puede enriquecerse con especies disponibles de otras localidades geográficas. Aquí se presentan nichos vacantes.

4) Modelo de co-especiación: donde los miembros de la comunidad de parásitos se especian durante aislamiento geográfico al tiempo que sus hospedadores y donde se observa una dirección de curso paralelo entre el parásito y el hospedador (Szidat, 1961, Brooks, 1980). De esto se deduce que los parásitos en tal comunidad tienen una coexistencia por un largo período evolutivo y que la co-evolución reduce la competencia a un nivel insignificante en el tiempo actual.

El par de conceptos: competencia-nicho vacante es sumamente importante para comprender los modelos de desarrollo de las comunidades de parásitos. La competencia entre especies y nicho vacante está íntimamente relacionada ya que si existen nichos vacantes en una comunidad la probabilidad de competencia estará reducida. Los nichos vacantes sugieren que la co-evolución reduce la competencia que es probable haya ocurrido en el pasado. El punto de vista clásico en el estudio de las comunidades de parásitos es que la competencia es una importante fuerza evolutiva, precisamente en la fase evolutiva del modelo de equilibrio asintótico. En nichos completamente ocupados la competencia está extremadamente reducida

Creemos que estas dos hipótesis auxiliares constitutivas del cinturón protector salvan por el momento al núcleo tenaz y que además son capaces de hacer avanzar el programa de investigación. Estas hipótesis pueden predecir y explicar hechos e incorporar nueva información al programa.

Para completar el programa debemos explicitar las pre-condiciones (físicas) necesarias para el establecimiento de la relación parásito-hospedador. Ellas son:

- i- *existencia del parásito potencial*: organismo de vida libre apto para capturar un espacio en un ser vivo y/o organismo parásito con capacidad para desarrollar total o parcialmente su ciclo biológico en un nuevo hospedador
- ii- *existencia del hospedador potencial*: especie capaz de ofrecer recursos para que un organismo de vida libre o parásito cumpla total o parcialmente su ciclo biológico.
- iii- *existencia del biotopo potencial*: donde los integrantes del ciclo biológico de un parásito no conviven naturalmente pero con posibilidades de supervivencia en caso de ser introducido cualquiera de ellos, dando lugar a fenómenos aislados que pueden generalizarse si continúan las causas que lo produjeron (Denegri, 1985).

Estas pre-condiciones son necesarias pero no suficientes para definir cualitativa y cuantitativamente la relación. Un buen PIC es aquel que tiene por objeto definir cualitativa y cuantitativamente la potencialidad del fenómeno.

De la estructuración de un PIC en parasitología surge el concepto de potencialidad del fenómeno parasitario que Denegri (1997a, 2001) definió “*como la posibilidad real que tiene un organismo de vida libre de conquistar un hospedador y un organismo parásito de conquistar un nuevo hospedador*”. Este término ha demostrado poseer una gran capacidad de alto valor heurístico para predecir y explicar, entre otras cosas: i) las variaciones intraespecíficas en parásitos, ii) nuevas asociaciones parásito-hospedador y en especial de parásitos zoonóticos y iii) como contrastador que ponga a prueba el núcleo tenaz del PIC en parasitología (Denegri, 2001).

EN LA PRÁCTICA ¿COMO FUNCIONA UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN PARASITOLOGÍA?

Los parasitólogos practicantes podrían preguntarse: ¿cómo funciona en mi actividad de todos los días este PIC ? El PIC estructurado permite explicar y predecir la fauna de endoparásitos conociendo las características alimenticias de los hospedadores y de esta manera predecir y explicar las características alimenticias de un hospedador hipotético en función del conocimiento de sus parásitos.

Para contrastar el PIC presentado no hay más que apelar a los ejemplos brindados por la literatura parasitológica y se pueden exponer entre muchas, dos consecuencias contrastables empíricamente (Denegri, 1996; Denegri y col. 1998):

- i) en hospedadores de régimen herbívoro se hallan frecuentemente parásitos con ciclos biológicos directos (monoxenos). Se puede predecir que habrá una mayor densidad y asociación con otros de similar ciclo.

- ii) en hospedadores de régimen carnívoros y omnívoros se encuentran parásitos de ciclos biológicos indirectos (heteroxenos) y con gran variación específica y una menor densidad parasitaria, a excepción de *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Mesocestoides* spp. y otros cestodes de perros y zorros o de *Taenia taeniformis* en gatos.

Denegri (1991, 2001) expone ejemplos extraídos de la bibliografía para mostrar patrones y procesos del fenómeno parasitario. El objetivo es establecer la base empírica del PIC en parasitología y sobre todo buscar los ejemplos que pongan a prueba el núcleo tenaz.

La propuesta se puso a prueba tomando como ejemplo las características tróficas de los ácaros oribátidos que actúan como hospedadores intermediarios de los cestodes de la familia Anoplocephalidae (Denegri, 1993)

Posteriormente Denegri y col (1998) trabajan con el PIC para explicar el comportamiento de estos cestodes en relación a las características tróficas de sus hospedadores definitivos y establecen los siguientes enunciados:

- i- mayor herbivorismo mayor densidad de anoplocefálicos y mayor diversidad de especies. Por ejemplo, en ovinos se hallan los siguientes géneros y especies: *Avitellina (centripunctata)*; *Helictometra (giardi)*; *Moniezia (benedeni, denticulata, expansa, trigonophora)*; *Stilesia (hepatica, globipunctata)*; *Thysaniezia (giardi, ovilla)* y *Thysanosoma (actinioides)*. Hay que notar que en el caso de *Moniezia* spp no es tan claro con existencia probable de especies crípticas, en ovinos, cabras y gazela.
- ii- menor herbivorismo menor densidad de anoplocefálicos y menor diversidad de especies. Por ejemplo, en primates humanos y no humanos se halla el género *Bertiella (mucronata y studeri)* y *Moniezia (rugosa)*.
- iii- en hospedadores carnívoros no se hallan cestodes anoplocefálicos, a excepción de una cita del género *Bertiella* en perro (Africa & Garcia, 1935).
- iv- en hospedadores omnívoros se dan ocasionalmente anoplocefálicos con muy baja densidad y baja diversidad de especies. Por ejemplo, en el hombre se encuentra el género *Bertiella* pero con citas muy esporádicas

Siguiendo en la línea del pensamiento de Lakatos, la historia debe ser una prueba contrastadora de un PIC. En este sentido, Denegri (1997b) reconstruye la historia del ciclo biológico del trematode parásito *Dicrocoelium dendriticum*. Este parásito requiere dos hospedadores intermediarios para completar su ciclo, el primero un molusco y el segundo una hormiga. Por más de treinta años se defendió la postura de un solo hospedador intermediario hasta que investigadores norteamericanos sostuvieron, en base a pruebas teóricas y experimentales, la necesidad de un segundo

hospedador. De haber contado con un programa de investigación como el aquí defendido, posiblemente se hubiera resuelto el controvertido ciclo mucho tiempo antes. El problema empírico se resolvió apelando a presupuestos teóricos basados en característica de comportamiento trófico de los hospedadores involucrados.

La prueba experimental más contundente sobre la eficacia del PIC en parasitología lo constituye los últimos resultados que intentan clarificar el discutido y olvidado ciclo biológico del cestode anoplocefálico hepático de ovinos (*Thysanosoma actinioides*), que como apuntamos más arriba, fue el disparador para el desarrollo teórico y metodológico en parasitología (Denegri y col. 2002)

Por otro lado, y tal como lo mostró Denegri (2000) la MPIC puede ser utilizada como propuesta pedagógica para la enseñanza de la parasitología en el nivel de grado y posgrado universitario. Para cada grupo de parásitos (protozoos, trematodes, cestodes, nematodes, acantocéfalos y artrópodos) se enseña un ciclo modelo y se toma el esquema de interacciones tróficas para deducir con un alto grado de aproximación el ciclo biológico de los parásitos que se presentan. Los trabajos prácticos de parasitología, además de la observación de ejemplares, debieran organizarse con el planteamiento de problemas y de situaciones reales e imaginarias, teniendo como base el PIC propuesto. Dependiendo de la carrera en la que se dicte la asignatura (biología, farmacia, bioquímica, medicina, veterinaria, etc) el planteo de problemas variará en función del objetivo perseguido.

CONCLUSIONES

Creemos que el PIC en Parasitología es predictivo y explicativo de las relaciones parásito-hospedador cuando nos referimos a los endoparásitos. Una de las características fundamentales de un PIC progresivo es su productividad y una alta capacidad para explicar y predecir hechos nuevos. De hecho, esto ha sido mostrado para el PIC en parasitología y en la aplicación futura se monitoreará su eficacia y sus limitaciones. Es claro y tal como lo intentamos mostrar en este trabajo, la metodología de los programas de investigación es útil para la investigación en parasitología.

Según Denegri (2001) para que un PIC en parasitología pueda ser usado por los parasitólogos debe:

1. *Establecer la posibilidad de la relación* que precisa de un contacto y puede estar en la naturaleza determinada por factores biológicos de las especies a relacionar.
2. *Medir la posibilidad y la probabilidad de ocurrencia de la relación:*

- i) *la posibilidad* está dada por la potencialidad del biotopo y por características biológicas de las especies en cuestión. Aquí las relaciones de predación o tróficas no juegan ningún papel.
- ii) *la probabilidad* de éxito depende de la frecuencia con que se produzcan los desafíos. Es de naturaleza ecológica y por lo tanto actúa el trofismo.

3. *Explicar las causas y el proceso de colonización a un hospedador o a un ambiente*: los parásitos pueden servir como indicadores de recientes colonizaciones a determinados hospedadores y esto se explica en base a la variación mínima o drástica en la dieta, al cambiar de un biotopo a otro o por modificaciones del biotopo original. Según esto, los resultados de la colonización pueden ser:

- i) los parásitos se especializan o
- ii) son un componente oportunista en el nuevo hospedador. Esta distribución de los parásitos puede explicarse por co-evolución histórica o por factores ecológicos. En base a la propuesta aquí planteada, son los factores ecológicos los que explican y pueden predecir las relaciones parásito-hospedador y sólo secundariamente las explicaciones evolutivas. La especificidad filogenética es una expresión tautológica: “es específico porque es específico”. Sólo *a posteriori* denota un proceso histórico.

4. *Explicar y predecir cambios en las relaciones (parásito/hospedador)*: una teoría en parasitología con un núcleo tenaz basado en las cadenas alimenticias de los hospedadores explica y predice la potencialidad del fenómeno que debe necesariamente ser acotado por referencias a explicaciones evolutivas y/o genéticas.

En base a esta propuesta epistemológica con un núcleo tenaz estructurado en función de las características alimenticias de los hospedadores definitivos e intermediarios, más las hipótesis auxiliares del cinturón protector y las pre-condiciones (físicas) necesarias, se puede inferir lo siguiente:

- i) los parásitos como indicadores de cadenas tróficas (Marcogliese & Cone, 1997)
- ii) los parásitos como indicadores de interacciones ecológicas pasadas y presentes (Gardner & Campbell, 1992; Araujo *et al.* 1993)
- iii) los parásitos como indicadores de recientes colonizaciones a nuevos hábitats (Jinsella, 1974; Kotecki, 1970; Williams *et al.* 1992)
- iv) los parásitos como indicadores de evolución o co-evolución, si primero se apela a una explicación ecológica que denote estabilidad trófica en el tiempo. Más aún, la estabilidad o inestabilidad de la fauna parasitaria en un hospedador dado puede ser explicada primariamente en base a la estabilidad o inestabilidad trófica y no a la edad filogenética del hospedador (Bush *et al.*, 1990; Williams *et al.*, 1992)

Lo interesante de este PIC es que no sólo tiene la ventaja de ofrecer una mejor estructuración teórico-metodológica de la parasitología para su estudio y enseñanza, sino que brinda un marco para futuros planteos experimentales que obviamente tendrán por finalidad, entre otras cosas, poner a prueba el núcleo tenaz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFRICA, C.; GARCIA, E.. The occurrence of *Bertiella* in man, monkey and dog in the Phillipines. *The Phillipines Journal of Sciences*, n.56, p. 1-11, 1935
- ALLEN, R. The biology of *Thysanosoma actinioides* Diesing, 1834 (Cestoda-Anoplocephalidae) parasite of domestic and wild ruminants. *Agric. Exp. Stat. Bull. N. Mex.*, 604, p.1-68, 1973.
- ARAUJO, A.; RANGEL, A.; FERREIRA, L. Climatic change in northeastern Brasil. Paleoparasitological data. *Mem. Inst. O. Cruz.*, n.88, p. 577-579, 1993
- BUSH, A.; AHO, J.; KENNEDY, C. Ecological versus phylogenetic determinants of helminth parasite community richness. *Evol. Ecol.*, n.4, p. 1-20, 1990.
- BOSKOV, D. Conclusions from the comparasion of some of the major characteristics of trematodes, cestodes, acantocephalans and nematodes. *Angew. Parasitol.*, n.27, p. 299-307, 1986.
- BROOKS, D.. Testing hypotheses of evolutionary relationship among parasites: the digenean of crocodilians. *Amer. Zool.*, n.19, p. 1125-1138, 1980.
- DENEGRI, G. Desarrollo experimental de *Bertiella mucronata* Meyner, 1895 (Cestoda-Anoplocephalidae) de origen humano en su huesped intermediario. *Zbt. Vet.Med. B.*, n.32, p. 498-504, 1985.
- DENEGRI, G. Definición de un programa de investigación científica en parasitología: acerca de la biología de los cestodos de la familia Anoplocephalidae. *Tesis de Licenciatura en Filosofía. Dpto. de Filosofía. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Argentina. 64 pp*, 1991.
- DENEGRI, G. Review of oribatid mites (Acarina) as intermediate hosts of tapeworms of the Anoplocephalidae. *Exp. & Appl. Acarol.*, n.17, p. 567-580, 1993.
- DENEGRI, G. La metodología de los programas de investigación científica aplicada a la a la estructuración de un marco teórico-metodológico en parasitología. *Rev.Asoc.Cienc.Nat.Litoral*, v.27, n.1, p. 69-77, 1996.
- DENEGRI, G. El concepto de potencialidad del fenómeno parasitario y su aplicación al estudio de las relaciones parásito-hospedador. Res. XIII Cong. Latino Americano de Parasitología. La Habana (Cuba), p. 210., 1997a.
- DENEGRI, G. Contrastación de un programa de investigación científica en parasitología: reconstrucción de un caso histórico. *Natura Neotropicalis*, n.28, p. 65-70, 1997b
- DENEGRI, G. Una propuesta teórico-metodológica para la enseñanza de la parasitología. Res. III Cong. Argentino de Parasitología. Mar del Plata. (Argentina). Tomo I, p. 272-275, 2000
- DENEGRI, G. Programas de Investigación Científica e Investigación Experimental en Biología. *Tesis Doctoral en Filosofía (en evaluación)*, 2001.
- DENEGRI, G. El concepto de potencialidad del fenómeno parasitario y su aplicación al estudio de las relaciones parásito-hospedador: un análisis epistemológico. *Natura Neotropicalis*, 2001 (en prensa).
- DENEGRI, G.; ELISSONDO, M.; DOPCHIZ, M. Oribatid mites as intermediate host of *Thysanosoma actinioides* (Cestoda:Anoplocephalidae): a preliminary study. *Veterinary Parasitology*, n.103: p. 267-271, 2002
- DENEGRI, G.; BERNADINA, W.; PEREZ-SERRANO, J.; RODRIGUEZ-CAABEIRO, F.. Anoplocephalid cestodes of veterinary and medical significance: A review. *Folia Parasitologica*, n.45, p.1-8, 1998.
- GARDNER, S.; CAMPBELL, M. Parasites as probes for biodiversity. *J. Parasitol*, n.78, p. 596-600, 1992.
- HOLMES, J.; PRICE, P. Communities of parasites. In: KIKKAWA, J & ANDERSON, D. (Eds.). *Community Ecology: pattern and process*. Oxford: Blackwell Scient. Publ., 1985. p. 187-213.

- JINSELLA, J. Comparison of helminth parasites of the cotton rat, *Sigmodon hispidus* in several habitat in Florida. *Amer. Mus. Novitatis*, n.2540, p. 1-11, 1974.
- KOTECKI, N. Circulation on the cestode of Anseriformes in the Municipal Zoology Garden in Warszawa. *Acta Parasitol. Pol.*, n.17, p. 329-355, 1970.
- LAKATOS, I. *The methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers Vol. 1.* Cambridge University Press, 1978.
- MacARTHUR, R.; WILSON, E. *The theory of island biogeography* Princeton University Press, 1967.
- MARCOGLIESE, D.; CONE, D. Food weeb: a plea for parasites. *Trend in Ecol. & Evol.*, n.12, p. 320-325, 1997.
- MUSGRAVE, J. Apoyo fáctico, falsación, heurística y anarquismo. En: RADNITZKY & ANDERSON (compiladores). *Progreso y racionalidad en la ciencia.* Barcelona : Alianza Universidad, 1982, p. 165-181.
- PRICE, P. Evolution in parasite communities. *Int. J. Parasitol.* n.17, p. 209-214, 1987.
- SOUTHWOOD, T. The number of species of insect associated with various *J. Anim. Ecol.*, n.30, p. 1-8, 1961.
- SZIDAT, L. Versuch einer Zoogeographie des Süd-Atlantik mit Hilfe von Leit-Parasiten der Meeresfische. *Parasitologische Scheriftenreihe*, n.13, p. 1-98, 1961.
- URBACH, P. *La promisoriedad objetiva de un programa de investigación.* In: RADNITZKY & ANDERSON (compiladores). *Progreso y racionalidad en la ciencia.* Barcelona : Alianza Universidad, 1982
- WILLIAMS, H.; MacKENZIE, K.; McCARTHY, A.. Parasites as biological indicators of the population biology, migrations, diet, and phylogenetics of fish. *Reviews in Fish Biology & Fisheries*, n.2, p. 144-176, 1992.
- WORRALL, J.. Las formas en que la metodología de los programas de investigación mejora la metodología de Popper. In: RADNITZKY & ANDERSON (compiladores). *Progreso y racionalidad en la ciencia.* Barcelona : Alianza Universidad, 1982.